

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И СПОСОБЫ ЯМОЧНОГО РЕМОНТА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ.

Джумаев Абдусалом Гаппарович
(ст. преподаватель),
Курбонов Бобомурод Ешмурадович
(преподаватель)

Аннотация: в статье подчеркнута влияние ямочного ремонта является одним из самых эффективных способов быстрого восстановления дорожного покрытия. Современные дороги постоянно испытывают на себе большие нагрузки: давление грузовых автомобилей, перепады температур, погодные условия. Поэтому совсем не удивительно, что постепенно асфальтовое покрытие покрывается трещинами, появляются ямы, выбоины и дорога разрушается основательно. Возникает необходимость в работах по восстановлению дорожного полотна, при которых выбоины покрываются специальными материалами с помощью дорожно-строительной техники. Именно ямочный ремонт является самым быстрым, эффективным и дешевым способом восстановления дорожного покрытия, пока оно еще не до конца разрушено.

Ключевые слова: ямочный ремонт, износ асфальтобетонного покрытия, заделка трещин, заливка ям, технология, АБЗ, шелушения, выкрашивания, сколы, выбоины, ямы, битум.

Annotation: the article emphasizes the impact of patching is one of the most effective ways to quickly restore the pavement. Modern roads are constantly experiencing heavy loads: the pressure of trucks, temperature changes, weather conditions. Therefore, it is not at all surprising that gradually the asphalt surface becomes covered with cracks, pits, potholes appear and the road is completely destroyed. There is a need for work to restore the roadway, in which potholes are covered with special materials using road construction equipment. It is patching

that is the fastest, most effective and cheapest way to restore the road surface, while it has not yet been completely destroyed.

***Keywords:** patching, wear of asphalt concrete pavement, crack filling, pit filling, technology, asphalt concrete, peeling, chipping, chips, potholes, pits, bitumen.*

Ямочный ремонт с помощью асфальтовой смеси зависит от температурных и погодных условий. Образовавшиеся ямы и трещины нужно ремонтировать в сухую погоду при температуре выше 5 градусов. При этом используется горячая асфальтобетонная смесь. При необходимости, ремонт дорожного покрытия можно провести и в других условиях (в зимний период, при наличии осадков). В этом случае используется не горячая смесь, а холодный или литой асфальт. Важно, чтобы физические свойства используемых для восстановления дороги материалов были максимально приближены к свойствам основного покрытия.

Ямочный ремонт асфальтобетона: заливка ям и трещин горячей смесью.

Наиболее распространенным способом осуществления ямочного ремонта асфальта является заливка ям и трещин горячей смесью. Однако, технология горячей заделки не вполне совершенна - отремонтированные таким образом дороги вполне могут испортиться от воздействия на них внешней среды. Именно поэтому многие используют также способ заделки ям холодными смесями, содержащими битум, а также эмульсии на основе

битума. Такой способ проведения ямочного ремонта дорог показан при минусовых температурах воздуха.

Из-за нагрузок и перегрузок материалы дорожного покрытия изнашиваются и стареют. Износ происходит и по другим причинам, например из-за изначального невысокого качества материалов, нетехнологичного выполнения дорожно-строительных операций. Распространенной технологической ошибкой является недостаточное уплотнение дорожного полотна, из-за чего со временем образуются неровности, деформации, шелушения, выкрашивания, трещины, сколы, выбоины, ямы.

Практика установила, что ежегодно локальный текущий ремонт покрытия требуется для 2...3% общей площади дороги. Когда серьезные повреждения и дефекты достигают 12...15%, общепринято ставить на ремонт все 100% этой площади. Систематическое «лечение» дорожного покрытия осуществляют разными методами, средствами и материалами, что в совокупности определяет качество, срок службы и стоимость, т. е. эффективность ремонтных работ, главная цель которых – обеспечить на дороге безопасное движение автотранспорта с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью.

В Узбекистане ремонт дорожных покрытий выполняют чаще всего с наступлением устойчивой теплой, не ниже +5 °С, и сухой погоды, хотя потребность в проведении срочного внепланового или аварийного ремонта возникает практически в любое время года и при любых погодных условиях.

Выбор технологического метода ямочного ремонта должен отвечать определенным требованиям или критериям. Заделка дефекта должна быть высокого качества и соответствовать требуемым показателям плотности, прочности, ровности и шероховатости основной части покрытия. Отремонтированный участок в результате правильно

проведенной работы прослужит долго. Для соблюдения технологического процесса ремонта дорожного покрытия необходимо наличие или доступность требуемых материалов, машин и установок. В зависимости от погодных условий выбирают метод ремонта простой или сложный, но в любом случае он должен соответствовать критериям оперативности для своевременного открытия дорожного движения. И, естественно, ремонтные работы должны быть низкочувствительными.

В Узбекистане на большей части дорог с усовершенствованным типом покрытий уложен асфальтобетон (95...96%), поэтому основное количество и наибольшее разнообразие ремонтных материалов, машин, технологий и новых разработок относится именно к асфальтобетонным покрытиям.

Самым доступным и распространенным методом их ремонта является ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью, поскольку в распоряжении дорожных служб имеется широкая сеть заводов по производству асфальта и все традиционные исходные материалы (щебень, песок, минеральный порошок, битум), необходимые для приготовления смеси. При использовании горячей технологии качество заделки дорожного покрытия очень высокое, но этот метод ремонта зависит от погодных условий и точности соблюдения технологии, в том числе жесткого температурного режима. В меньшей степени это влияние сказывается в случае применения холодных битумосодержащих смесей и материалов на основе жидких или разжиженных битумов и битумных эмульсий.

Дорожники медленно осваивают альтернативные материалы, особенно на основе битумных эмульсий, хотя эта группа технологических методов ремонта популярна во многих странах благодаря простоте и менее строгим правилам и требованиям к погодным условиям, высокой экономичности и более длительному сезону для использования такого покрытия.

При выборе между горячей и холодной технологиями ремонта асфальтобетонных покрытий следует обязательно учитывать, что прочность и водостойкость холодного асфальтобетона, приготовленного на жидком или разжиженном битуме, в 2...3 раза ниже, чем горячего, и по этой причине его используют в основном при устройстве и ремонте покрытий дорог III...IV категорий. Горячие асфальтобетонные смеси и литой асфальт применяют преимущественно при ремонте дорог I...II категорий.

К третьей группе можно отнести ремонт с применением нетрадиционных и мало распространенных в дорожной отрасли смесей на основе битумных, полимерных, полимербитумных, цементных и других вяжущих специальных материалов. Их используют лишь в особых случаях, например при аварийном ремонте, заделке дефектов на цементобетонных покрытиях, на покрытиях мостов и т. п. Выбор метода ямочного ремонта покрытий автодорог и мостовых сооружений является правом и обязанностью заказчика и подрядчика работ. При этом не следует игнорировать требования, рекомендации и результаты новых разработок и практического опыта, в первую очередь при подготовке дефектного места для ремонта. Правильно выполненные подготовительные работы способствуют выполнению ямочного ремонта с высоким качеством, а значит, соблюдение требований ГОСТ Р 50597–93 и гарантируют полноценную эксплуатацию дорожного покрытия 3...4 года и более (в некоторых странах гарантию на ямочный ремонт дают на 5 лет). Подготовка ремонтируемого места покрытия включает в себя несколько операций:

- разметку границ ремонта выбоин прямыми линиями вдоль и поперек оси дороги с захватом неразрушенного слоя покрытия на 3...5 см, при этом несколько близко расположенных выбоин объединяют одним контуром или картой;

- разламывание и удаление обрезанного материала покрытия с помощью отбойного молотка с соответствующим наконечником. Отбойный молоток гидравлического типа массой обычно 16..20 кг подключают либо к специальной малогабаритной переносной гидростанции с двигателем внутреннего сгорания, либо к гидроприводу задействованных в технологическом процессе ремонта самоходной холодной фрезы, самоходного виброратка или другой машины.
- подготовку к ремонту узких и длинных выбоин площадью более 2..3 м² или трещин с разрушенными краями, для чего целесообразно использовать холодные фрезы, а также вырезку, вырубку или холодное фрезерование материала ремонтируемого места покрытия по очерченному контуру на всю глубину выбоины, но не менее толщины слоя покрытия, при этом боковые стенки должны быть вертикальными;
- очистку дна и стенок места ремонта от мелких кусков, крошки, пыли, грязи и влаги, для чего в основном используют вспомогательные машины типа «пылесос» или щеточные;
- обработку дна и стенок тонким слоем жидкого (горячего) или разжиженного битума или битумосодержащей эмульсии. Обработку или подгрунтовку дна и стенок оконтуренной выбоины, очищенной от мелких кусков и пыли, тонким слоем жидкого битума или битумной эмульсии (расход битума 0,3...0,5 л/м²) можно выполнять с использованием тех средств, которые есть в наличии (битуморазогреватель передвижной, битумный котел, автогудронатор, дорожный ремонтер и т. п.). При этом следует иметь в виду, что избыточная смазка битумом, как и недостаточная, снижает качество сцепления нового слоя покрытия со старым.

Как сказано выше, для ремонта лучше использовать горячую асфальтобетонную смесь с АБЗ, где ее приготовят с высоким качеством и

наименьшими издержками. Доставлять смесь с АБЗ к месту ремонта целесообразно транспортным средством, оборудованным специальным термосным бункером, сохраняющим смесь в горячем состоянии несколько часов. В некоторых странах (Германии, Голландии, Швеции и др.) нормативными документами узаконено обязательное применение теплоизолированных контейнеров (термосных бункеров) на ремонте дорожных покрытий, так как укладываемая смесь с температурой ниже 110...120 °С считается браком. Обычно термоконтейнеры зарубежного производства в зависимости от типоразмера и потребностей вмещают от 2...2,5 до 8...10 т горячей смеси (объем 1,5...6 м³) и сохраняют ее высокую температуру, в том числе за счет небольшого подогрева, в течение всего рабочего дня. Примером подобного наиболее совершенного отечественного средства доставки горячей смеси с эффективным термосным бункером вместимостью 4 м³ (хватит для заделки примерно 80...100 выбоин и ям размером около 100х100х5 см) может служить универсальная машина ЭД-105.1. Машина для ремонта дорог горячей смесью ЭД-105.1 предназначена для механизации ямочного ремонта дорог с покрытием из асфальтобетона и битумоминеральных смесей (ликвидация ямочности, ремонт картами) при температуре окружающей среды не ниже +4 °С и при отсутствии снежного покрова. Подготовка выбоины к ремонту сводится фактически только к тщательной ее очистке от пыли, мусора и влаги путем продувки высокоскоростной струей воздуха, промывке и обработке поверхности выбоины битумной эмульсией. Операции обрезки, разлома или фрезерования асфальтобетона вокруг выбоины в этой технологии можно не проводить.

При заделке выбоины ее заполняют мелким щебнем, смешанным с битумной эмульсией. За счет вовлечения и подачи щебня воздушной струей его укладка в выбоину происходит с высокой скоростью, что обеспечивает

хорошее уплотнение, практически исключая необходимость дополнительного использования виброплит и виброкатков.

Заключение

В заключение стоит сказать о нескольких «но», которые можно охарактеризовать как причины проблемы – плохих дорог. При проведении ремонтных работ в дождь и снег, когда трудно или вообще невозможно очистить выбоину от влаги, пыли и мусора, нарушается технология, а следовательно, сокращается срок службы отремонтированного участка – он редко превышает пару месяцев. Следует разделять методы и средства механизации ремонта в зависимости от стадии разрушения и классификации дорог. Надо стараться проводить ремонт на ранних стадиях, когда только появляются трещины. Не следует допускать к ремонту подрядные организации, которые, эксплуатируя дешевую нелегальную и, как следствие, непрофессиональную рабочую силу, проводят ремонт кустарными методами: перевозят горячую асфальтовую смесь самосвалами, а распределяют, выравнивают и уплотняют ее вручную лопатами и граблями. Такие заплатки имеют вид «корявой нашлапки» и долго не служат.

Список литературы

1. И.С.Ищенко, Т.Н. Калашникова, Д.А.Семенов. Технология устройства и ремонта асфальтобетонных покрытий. М.Аир-Арт. 2011г. 176 стр.
2. Справочная энциклопедия дорожника. Ремонт и содержание автомобильных дорог. Под редакцией А.П. Васильева. М. 2014. 1129 стр.